

N°97- JUIN 2023 - VOL. 32(4).

DIONÉE

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AMATEURS DE PLANTES CARNIVORES

Petite visite en Corse
Nouvelles espèces publiées en 2022. Partie 1 : *Drosera* et *Nepenthes*
Expédition en péninsule Malaise. Partie 1: Des plantes en danger
Visite d'une tourbière de Sologne

Nouvelles espèces de plantes carnivores publiées en 2022. Partie 1 : *Drosera* et *Nepenthes*

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Photos publiées avec l'aimable autorisation des auteurs cités dans les légendes.

L'année qui vient de s'écouler fût relativement féconde en termes de descriptions de nouvelles espèces, regroupées dans 3 genres seulement. En effet, pas moins de 5 nouveaux *Nepenthes*, 3 taxons de *Drosera* à divers niveaux, et 8 *Utricularia* ont vu le jour en 2022. Au vu du nombre de nouveautés, cet article sera encore coupé en deux, ce qui permettra de dédier un papier complet aux utriculaire, car la situation est plus compliquée que de la résumer à la publication de 8 taxons ! Il y a eu du beau travail de révision, des espèces réévaluées et du changement dans les synonymes. Rendez-vous au numéro suivant pour celles-ci ! Et enfin, sachez que 2023 a déjà commencé fort avec pas moins de 6 *Drosera* et 1 *Pinguicula* pour le seul mois de janvier ! Mais c'est une autre histoire...

Les *Drosera*

Dans cet article, les publications ne vont pas être triées par ordre de parution, mais plutôt de manière crescendo pour amener vers des taxons de plus en plus intéressants, tous n'ayant pas été publiés au même niveau.

Drosera filiformis var. *floridana* f. *albiflora*

Souvenez-vous de l'année 2020, deux formes mineures de *Drosera filiformis* ont été décrites par Jason Ksepka (Ksepka, 2020a, 2020b). Ces deux taxons, tout à fait justes sur la forme, sont

assez critiquables sur le fond, et ont fait l'objet d'un paragraphe dans l'article sur les taxons publiés en 2020 (Bour, 2021). Le commentaire sera globalement le même ici ; en effet, ce nouveau taxon est juste, décrit correctement dans le respect du code de nomenclature botanique. Le niveau taxinomique (à savoir la forme) est pertinent : il s'agit d'une variation morphologique mineure apparaissant de manière isolée dans une population d'aspect typique. Le nom lui-même, classique mais efficace est tout à fait opportun : à savoir, il s'agit d'un *Drosera*

Fig. 1. *Drosera filiformis* var. *floridana* f. *albiflora*
(photo Jason Ksepka).

filiformis var. *floridana* à fleurs blanches et non roses, en dehors de ce trait, il est tout à fait typique (fig 1 & 2). Il faut savoir que cette forme n'est connue, à l'état sauvage, que d'un seul spécimen, repéré en 2012 et mis en culture chez l'auteur. On considère, en botanique moderne, que la forme n'est qu'une variation mineure qui est incluse dans la variabilité de l'espèce, ce qui semble être le cas ici.

Drosera* × *bockowskii

Cet hybride a été décrit dans le numéro de septembre de la *Carnivorous Plant Newsletter* (Scholl, 2022). Il s'agit de l'hybride artificiel, reporté pour la première fois, de *Drosera capillaris* et

D. filiformis. L'auteur fait remarquer que ces deux espèces se côtoient en Caroline du Nord et en Floride, mais qu'aucun hybride naturel n'a été noté pour l'instant. Les plantes, plutôt intermédiaires entre les deux parents, font plus penser à *D. filiformis* par leur aspect, qui ressemble à un petit *D. filiformis* à feuilles élargies (fig. 3). Tout artificiel qu'il soit, cet hybride est plutôt sympathique et offre une belle addition pour les collectionneurs. Je tiens particulièrement à souligner l'effort de l'auteur qui s'est donné la peine de publier officiellement cet hybride en respectant la nomenclature botanique, un cas somme toute assez rare ! On

Fig. 2. Comparaison de *D. filiformis* var. *floridana* f. *albiflora* (gauche) et *Drosera filiformis* var. *floridana* f. *floridana* (droite). (photo Jason Ksepka).

Fig. 3. De gauche à droite : *D. filiformis*, *D. ×bockowskii* (1ère génération), *D. capillaris* (photo Bill Scholl).

peut toutefois déplorer quelques erreurs dans la forme : la plante est décrite comme nothospèce et non comme hybride artificiel (ce qui sous-entend des populations naturelles autonomes, ce qui n'est bien sûr pas le cas), et surtout, l'auteur précise qu'un des parents est *D. filiformis* var. *floridana*, ce qui sous-entend que *D. ×bockowskii* aurait dû être décrit au rang de nothovariété ! Si l'hybride *D. ×bockowskii* désigne le croisement de *D. filiformis* et de *D. capillaris*, le croisement de *D. filiformis* var. *floridana* et de *D. capillaris* aurait dû porter le nom de *D. ×bockowskii* nvar. *quelquechose*. Des manquements qui n'enlèvent rien au mérite de Bill Scholl ! Ce dernier vient d'ailleurs de réussir à hybrider cet hybride avec un des parents, dont nous dévoilons des photos en exclusivité (fig. 4) !

Drosera lutescens

Dans cet article (Gonella *et al.*, 2022), on change complètement de registre. Nous ne sommes plus dans de la publication horticole et amatrice (sans le moindre dénigrement pour aucun de ces deux aspects), mais dans de la publication

scientifique de haut vol. Rien qu'à la liste des auteurs (Paulo Gonella, Paulo Takeo Sano, Fernando Rivadavia et Andreas Fleischmann), on s'attend à du travail léché. Et en effet, nous avons droit sur 76 pages à un synopsis des 32 espèces (+ 1 hybride) du genre reconnues au Brésil ! Nous avons encore une fois droit à un article de très bonne qualité présentant des cartes de répartition, des clés dichotomiques, des descriptions poussées et complètes ainsi que des illustrations de qualité de chaque taxon présenté, et même des tableaux comparatifs pour les espèces les plus

Fig. 4. Au premier plan : (*Drosera ×bockowskii*) × *D. capillaris*. Au second plan, *D. ×bockowskii* F1 (photo Bill Scholl).

complexes à identifier. En somme, du travail d'orfèvre. Cette étude fait écho à d'autres articles ayant permis d'élucider le mystère planant sur quelques groupes de *Drosera* brésiliens (Gonella *et al.*, 2014, 2016 ; Rivadavia *et al.*, 2014), forts intéressants et pertinents, mais ayant laissé quelques zones d'ombre, notamment sur des groupes complexes comme *D. capillaris* et *D. hirtella*. Ce manque est désormais nettement comblé, et cette révision a permis de mettre en lumière (les latinistes

Fig. 5. Rosettes de *D. lutescens*
(photo Paulo Minatel Gonella).

apprécieront le jeu de mot avec ce qui va suivre) un « nouveau » taxon : j'ai nommé *D. lutescens*¹ ! À dire vrai, cette espèce n'est pas si nouvelle puisqu'elle est basée sur *D. hirtella* var. *lutescens* décrite en 1829 par notre feu compatriote Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire. Taxon mal défini, il a été essentiellement confondu avec *D. schwackei*. Cet article permet aussi de le redécrire et de lui donner une meilleure légitimité. En pratique, cette plante est connue du sud du Brésil et de Bolivie. Elle est semblable à *D. hirtella* à l'exception de ses feuilles plus étroites (fig. 5), la base de l'inflorescence moins arquée, et la hampe florale (fig. 6) vert-jaunâtre couverte de poils blancs non glanduleux (contre rouge avec des poils rouges pour *D. hirtella*). Ces caractères apparaissent très nettement sur les illustrations qui accompagnent l'article.

Les *Nepenthes*

Alors que l'année 2021 n'a, exceptionnellement, pas vu la moindre espèce décrite², nous avons été gâtés pour

1. Du latin *lutescens* : brillant.

2. *Nepenthes longiptera*, publié en 2021, est officiellement décrit en 2020. Le décalage entre la date de parution et la date de description est liée aux délais d'édition.

2022, avec pas moins de 5 espèces, plus ou moins impressionnantes d'ailleurs ! Petite revue. La plupart de ces espèces peuvent aussi être retrouvées dans le 2^e tome de *New Nepenthes*, publié cette année (McPherson et Golos, 2022) !

Nepenthes bracteosa et *N. hirtella*

Ces deux nouvelles espèces sont décrites du sud de la Thaïlande (Nuanlaong *et al.*, 2022). La lecture de l'article renvoie un sentiment très mitigé. C'est un papier à l'allure sérieuse et bien écrit, comprenant des clés, des cartes, des dessins botaniques remarquablement bien faits et des photos précises. La

Fig. 6. Hampe florale de *D. lutescens*
(photo Paulo Minatel Gonella).

Fig. 7. Rosette de *Nepenthes bracteosa*
(photo Potjamarm Suraninpong).

description même des plantes est globalement irréprochable : tout est là, c'est clair précis, du travail académique bien comme il faut. On a même droit à une analyse génétique et un arbre phylogénétique. Là où ça coïncide, c'est la taille de l'échantillon, et

Fig. 9. Rosette de *Nepenthes hirtella*
(photo Potjamarm Suraninpong).

Fig. 8. Urne supérieure de *Nepenthes bracteosa*
(photo Potjamarm Suraninpong).

la différence avec les espèces proches. *N. bracteosa* n'est connue que d'un seul site (sommet du mont Khao Wang Hip), de 0,034 km² (taille de la population non précisée). Il diffère de *N. krabiensis* par sa tige atteignant 1 m (contre 1,5 à 2,5 m) (fig. 7), des ailes réduites sur les urnes supérieures (pas d'ailes) (fig. 8), des fleurs mâles solitaires (parfois par paires), un éperon branchu (simple), un androphore (structure résultant de la soudure des filets des étamines entre eux) de 2,5 mm (4 mm) et des bractéoles sur les fleurs mâles comme femelles (absentes sur les fleurs femelles). Autant dire qu'il s'agit de différences mineures, sur une population isolée et probablement réduite. Génétiquement,

Fig. 10. Urne inférieure de *Nepenthes hirtella*
(photo Potjamarm Suraninpong).

l'espèce n'apparaît pas si éloignée que ça de *N. krabiensis*. Autant dire qu'il est très tentant de considérer, au mieux, *N. bracteosa* comme une variation de *N. krabiensis*.

Pour *N. hirtella*, la situation est globalement similaire : elle n'est connue que du sommet du mont Khao Shawaplab, dans la province de Krabi. Le nombre de spécimens sauvages n'est pas non plus renseigné, la population vit sur une zone de 0,053 km². *N. hirtella* est très proche de *N. kerrii*, et s'en distingue par des limbes oblancéolés (obovales) (fig. 9), des vrilles courtes insérées latéralement sur les urnes inférieures (longues vrilles insérées ventralement) (fig. 10), opercules

ovales (ronds), fleurs parfois par deux (toujours solitaires), et un indumentum (couverture de poils) présent sur toute la plante (pétiotes et inflorescence seulement). Autant dire que nous avons encore une fois affaire à des critères très minimes. Les analyses génétiques confirment la présence d'un groupe d'espèces phylogénétiquement proches composé de *N. rosea*, *N. krabiensis*, *N. bracteosa*, *N. kerrii* et *N. hirtella*.

Nepenthes harauensis

Cette nouvelle espèce a été décrite de l'ouest de Sumatra (Hernawati *et al.*, 2022) (fig. 11). C'est un autre *Nepenthes* du groupe de *N. bongso*, comme *N. ovata*, *N. singalana*, et *N. spathulata*. Une particularité frappante est de présenter des feuilles nettement pétiolées, et d'avoir une vrille insérée de manière peltée.

Fig. 11. *Nepenthes harauensis*
(photos Robi Satria et Havid Ramadhan).

Fig. 12. Planche botanique de *Nepenthes candalaga*. A) Urne supérieure en vue latérale, B) opercule vu de dessous, C) opercule vu de dessus avec éperon, D) graine, E) tépale et glandes, F) capsule, G) fleur femelle, H) éperon de l'opercule, I) appendice de l'opercule, J) glandes nectarifères de l'opercule, K) péristome et glande nectarifères, L) Urne supérieure en vue frontale, M) ailes des urnes supérieures, N) intérieur de l'urne présentant les cristaux de cire et les glandes digestives, O) tige grimpante avec infrutescence et fleurs femelles, P) limbe présentant les nervures longitudinales. (illustration S. dela Rosa).

Historiquement, l'espèce a été repérée en 2015 par Robi Satria, un pépiniériste de la région. Elle a été commercialisée sous le nom de *Nepenthes* sp. Harau, du nom du district où elle vit. *N. harauensis* est actuellement connu de six populations comportant moins d'une centaine d'individus. Ce beau *Nepenthes* est hélas la cible de pillage et la population originale est pour ainsi dire déjà éradiquée ! Contrairement à la publication précédente, la pertinence de cette espèce ne fait aucun doute, mais la publication est somme toute assez légère.

Un peu plus de travail de fond aurait permis un discours mieux construit et une publication plus riche.

Nepenthes candalaga

Cette autre espèce vient cette fois des Philippines (Lagunday *et al.*, 2022) (fig. 12 et 13). Elle croît sur le mont Candalaga (c'est donc un nom en apposition), à l'est de l'île de Mindanao. Cette nouvelle description porte à 61 le nombre d'espèces des Philippines ! Elle est très proche de *N. justinae*, décrite en 2016 de la même île. *N. candalaga* s'en distingue par des veines longitudinales par 2-3 (3), des opercules orbiculaires (en forme de cœur), un éperon simple

Fig. 13. *Nepenthes candalaga*. A) Plante, B) infrutescence avec capsules, C) limbe présentant le pétiole ailé, D) urne supérieure en vue latérale, E) urne supérieure en vue frontale, F) urne supérieure en section longitudinale, G) capsules, H) graine, I) opercule, J) éperon, K) appendice de l'opercule, L) péristome, M) zone cireuse, N) zone digestive, O) ailes des urnes supérieures (photos N.E. Lagunday).

(bifide), un appendice triangulaire (arrondi), des ailes réduites en ride sur 5/6^e de leur longueur (ailes couvrant la longueur de l'urne), urnes supérieures plus larges vers le péristome (plus larges vers la base).

Bien que décrite, entre autres, par Victor Amoroso, un des co-auteurs de *N. justinae*, force est de constater que les différences entre ces deux espèces sont extrêmement ténues. Chacune est endémique d'une montagne, distantes de moins de 80 km. *N. candalaga* serait une nouvelle population de *N. justinae* ? Cette nouvelle serait assez réjouissante, mais des études plus poussées sont nécessaires. En tout état de cause, la publication de *N. candalaga* est relativement succincte et donne assez peu d'éléments.

Nepenthes pudica

Le meilleur pour la fin. C'était LA publication de l'année, celle dont les grands journaux ont parlé ! Il faut dire que, si cette espèce est plutôt mignonne, il ne s'agit pas du *Nepenthes* le plus attirant pour le marché horticole. En revanche, ce qui a été largement documenté, c'est sa capacité à produire des urnes souterraines fonctionnelles (Dančák *et al.*, 2022) !

L'histoire commence en 2012. Une équipe de chercheurs tchèques, indonésiens et britanniques explore le district de Mentarang Hulu dans le Kalimantan du Nord, une des parties indonésiennes de Bornéo. Durant leur expédition, ils observent 17 spécimens d'une plante inconnue proche de

N. hirsuta, répartie sur 5 sites.

Lors de l'étude des plantes, ils remarquent la quasi-absence d'urnes inférieures, et la faible présence d'urnes supérieures. C'est au bout d'un certain temps que la découverte majeure se fait par sérendipité : en prenant une photo, l'un des auteurs arrache la mousse à la base d'un tronc, ce qui révèle un bouquet d'urnes souterraines, bien conservées et parfaitement fonctionnelles (fig. 14) ! En découvrant la base des autres plantes, les botanistes se rendent compte qu'en plus des rameaux aériens, grimpants et chlorophylliens, formant des feuilles bien développées mais peu d'urnes, cette nouvelle espèce

Fig. 14. Rosette d'urnes souterraines chez *Nepenthes pudica* (photo Martin Dančák).

Fig. 15. Rameau souterrain horizontal et nanophylles achlorophylliens chez *N. pudica* (photo Martin Dančák).

produit des rameaux souterrains. Ces derniers sont horizontaux, et forment des rosettes présentant des limbes non chlorophylliens, très réduits, et de belles urnes rouge brique (fig. 15). On observe *a priori* une convergence avec une autre espèce, assez éloignée : *N. ampullaria*. Cependant, la forme des rameaux est très différente, et les urnes n'apparaissent pas sous terre. En outre, si les urnes de *N. pudica* sont partiellement recouvertes ou remplies de litière, elle ne digère pas les feuilles

mortes à l'inverse de *N. ampullaria*. Au contraire, un échantillonnage du contenu des pièges a permis de relever un nombre assez impressionnant de proies : pas moins de 1 631 animaux capturés dans seulement 5 urnes souterraines ! Si 25 espèces différentes de proies ont pu être identifiées, une écrasante majorité (1 422) sont des fourmis, dont 1 361 d'une seule et même espèce, non identifiée, de la famille des Myrmicinae. Par ailleurs, 14 espèces d'invertébrés commensaux, totalisant 154 individus ont été observés. Il s'agit essentiellement de larves de moustiques (85), de nématodes (63) et d'une petite espèce d'annélide. Un de ces nématodes s'est avéré être une nouvelle espèce pour la science ("Underground carnivore," N.D.L.A.). Il semblerait que la position souterraine et abritée des urnes de *N. pudica* soit tout à fait propice à l'attraction des animaux de la litière forestière, ce qui n'est pas sans rappeler les techniques de prélèvements et d'échantillonnage de la pédofaune par les entomologistes. Il est par ailleurs très intéressant de noter qu'un cas d'apparente convergence avec une autre espèce (*N. ampullaria*) a conduit au final à la sélection de caractères radicalement opposés (perte de la carnivorie *versus* augmentation de la capacité à piéger des animaux), ce qui renforce particulièrement l'idée d'évolution contingente³ chez les plantes carnivores. Pour conclure, ce qui rend la découverte de cette espèce si excitante, ce n'est pas sa nouveauté ni sa beauté, mais

3. « Est contingent tout ce dont le contraire est possible », c'est-à-dire tout ce qui pourrait ou aurait pu ne pas être selon la définition de Leibniz (Comte-Sponville, 2013).

la découverte d'une niche écologique totalement nouvelle et insoupçonnée. Ce qui conforte la tendance actuelle à favoriser les connaissances sur la biologie et l'écologie des *Nepenthes*, plutôt qu'ajouter une ligne sur la liste des espèces connues. Cette faculté exceptionnelle augmente encore la diversité des adaptations qui ont été sélectionnées par l'environnement de ces plantes fascinantes.

Bibliographie

- Bour, A., 2021.** Bilan des nouvelles espèces de 2020. *Dionée* 89, 4–15.
- Comte-Sponville, A., 2013.** Dictionnaire philosophique, Nouvelle éd. revue et augmentée. *ed, Quadrige. PUF, Paris.*
- Dančák, M., Majeský, L., Čermák, V., Golos, M.R., Płachno, B.J., Tjiasmanto, W., 2022.** First record of functional underground traps in a pitcher plant: *Nepenthes pudica* (Nepenthaceae), a new species from North Kalimantan, Borneo. *PhytoKeys* 201, 77–97. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.201.82872>
- EurekAlert!, 2023** [en ligne]. Underground carnivore: the first species of pitcher plant to dine on subterranean prey [consulté le 01/02/23]. Disponible sur : <https://www.eurekalert.org/news-releases/957376>.
- Gonella, P.M., Rivadavia, F., Sano, P.T., Fleischmann, A., 2014.** Exhuming Saint-Hilaire: revision of the *Drosera villosa* complex (Droseraceae) supports 200 year-old neglected species concepts. *Phytotaxa* 156, 1. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.156.1.1>
- Gonella, P.M., Fleischmann, A., Rivadavia, F., Neill, D.A., Sano, P.T., 2016.** A revision of *Drosera* (Droseraceae) from the central and northern Andes, including a new species from the Cordillera del Cóndor (Peru and Ecuador). *Plant Syst Evol* 302, 1419–1432. <https://doi.org/10.1007/s00606-016-1341-3>

- Gonella, P.M., Sano, P.T., Rivadavia, F., Fleischmann, A., 2022.** A synopsis of the genus *Drosera* (Droseraceae) in Brazil. *Phytotaxa* 553, 1–76. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.553.1.1>
- Hernawati, H., Satria, R., Lee, C.C., 2022.** *Nepenthes harauensis*, a new species of Nepenthaceae from Western Sumatra. *REINWARDTIA* 21, 19–23. <https://doi.org/10.14203/reinwardtia.v21i1.4306>
- Ksepka, J., 2022.** *Drosera filiformis* Raf. var. *floridana* Rice forma *albiflora* J. Ksepka f. nov. *Carnivorous Plants Newsletter* 51, 92–94. <https://doi.org/10.55360/cpn512.jk874>
- Ksepka, J., 2020a.** *Drosera filiformis* Raf. forma *viridis* J. Ksepka f. nov. *Carnivorous Plants Newsletter* 49, 85.
- Ksepka, J., 2020b.** *Drosera filiformis* Raf. forma *rubriflora* J. Ksepka f. nov. *Carnivorous Plants Newsletter* 49, 84.
- Lagunday, Noel E., Rosa, Sherolai Dela, Cleofei, Clint Michael B., Jr, Romeo Patano, Coritico, Fulgent P., Amoroso, Victor B., 2022.** *Nepenthes candalaga* Lagunday & V. B. Amoroso 2022, sp. nov. *Phytotaxa* 554, 285–292. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6831612>
- McPherson, S., Golos, M.R., 2022.** New *Nepenthes* Volume 2. *Redfern Natural History Productions, Poole.*
- Nuanlaong, S., Mekanawakul, M., Suraninpong, P., 2022.** Descriptions of two new species of *Nepenthes* (Nepenthaceae) from Thailand and their phylogenetic analysis based on AFLP technique species confirmation. *Kew Bull* 77, 105–120. <https://doi.org/10.1007/s12225-021-09997-6>
- Rivadavia, F., Gonella, P.M., Sano, P.T., Fleischmann, A., 2014.** Elucidating the controversial *Drosera montana* complex (Droseraceae): a taxonomic revision. *Phytotaxa* 172, 141. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.172.3.1>
- Scholl, B., 2022.** A new *Drosera* hybrid : *Drosera* ×*bockowskii* (Droseraceae). *Carnivorous Plants Newsletter* 51, 128–132. <https://doi.org/10.55360/cpn513.bs023>